

COMBATE AO IDADISMO BOAS PRÁTICAS PARA EMPRESAS

ÍNDICE

Introdução ao manual	3
Idadismo – Discriminação ligada à idade	4
Idadismo no contexto laboral	5
Legislação nacional e europeia	7
Estratégias	8
Tornar os locais de trabalho adaptados e inclusivos	8
Combinar diferentes idades	8
Acesso a Formação e Educação	9
Estabelecer uma política antidiscriminação	9
Políticas de Gestão da Idade	9
Conclusão	11
Referências bibliográficas	12

INTRODUÇÃO AO MANUAL

A discriminação baseada na idade, também conhecida como idadismo afeta todas as esferas da sociedade, desde a vida social à comunicação social, passando pelo trabalho e as relações laborais. Nas empresas e organizações, o idadismo traz consequências negativas para os trabalhadores, estando associado a níveis mais elevados de depressão e doenças de longa duração (Viitasalo & Nätti, 2015), mas também para o próprio funcionamento das organizações, já que está relacionado com taxas mais altas de absentismo, diminuição da produtividade, entre outros (Organização Mundial de Saúde, 2021).

Este documento pretende sensibilizar empresas e organizações para esta forma de discriminação. Para tal, além de debater este conceito, fazendo também uma breve referência à legislação nacional e europeia, apresenta também algumas sugestões de boas práticas que podem ser integradas em empresas e organizações para prevenir e combater o idadismo.

IDADISMO - DISCRIMINAÇÃO LIGADA À IDADE

O conceito de idadismo refere-se aos estereótipos (pensamentos), preconceitos (sentimentos) e discriminação (comportamento) contra pessoas devido à sua idade. O idadismo pode verificar-se a nível institucional, interpessoal ou pode ser autodirigido, podendo ainda ser implícito ou explícito (Organização Mundial de Saúde, 2021).

O termo “Idadismo” foi primeiramente utilizado pelo psiquiatra norte americano Robert Butler em 1969, no entanto, a nível europeu, muitos dos países não adotaram uma tradução oficial deste conceito, sendo um dos fatores que justifica diferentes níveis de sensibilização sobre esta temática (Von Humboldt et al., 2022).

**O idadismo entrou oficialmente no Dicionário da Língua Portuguesa a 13 de abril de 2023 e é definido como “atitude preconceituosa e discriminatória com base na idade, sobretudo em relação a pessoas idosas”
(Porto Editora, s.d.)**

O idadismo é a forma mais prevalente de discriminação na Europa – facto que é justificado pois afeta, potencialmente, todas as pessoas, ao contrário do racismo ou do sexismo. Apesar disso, há poucas iniciativas, debates e programas para lidar com este fenómeno ao nível da sociedade civil, organizações ou órgãos de soberania. A discriminação com base na idade traz consequências negativas para os indivíduos, para as instituições e para os países (Fragoso & Fonseca, 2022).

O idadismo está presente em todas as esferas da sociedade, como os setores sociais e de saúde, a comunicação social, o sistema jurídico e as empresas e organizações. Por exemplo, no que se refere aos cuidados de saúde, por vezes há um racionamento dos cuidados prestados com base na idade e os adultos mais velhos são muitas vezes excluídos de investigação científica e recolha de dados (Organização Mundial de Saúde, 2021).

A nível individual, o idadismo tem impacto na saúde e no bem-estar, afetando-os negativamente, podendo reduzir a esperança média de vida até sete anos e meio (UNECE, 2019).

É provável que o idadismo em relação aos adultos mais velhos afete todos os indivíduos em algum momento ou em muitos momentos das suas vidas, com efeitos significativos na sua vida diária, nas interações sociais, nos cuidados de saúde, nos locais de trabalho, nas oportunidades económicas, na saúde mental e física e na longevidade, tanto de forma direta como indireta (Levy et al., 2022).

IDADISMO NO CONTEXTO LABORAL

No contexto laboral, o idadismo baseia-se nas crenças e expectativas que são depositadas nos trabalhadores, tendo por base a sua idade, podendo afetar as pessoas mais velhas e as mais novas (Sherman & Hamilton, 1994). Um supervisor assume que um trabalhador não consegue desempenhar uma função, ou não o inclui numa formação sobre uma nova tarefa mais relacionada com tecnologia, por causa da sua idade, são exemplos de atitudes idadistas no local de trabalho.

O idadismo priva as organizações de usar o potencial dos trabalhadores mais velhos (Posthuma & Guerrero, 2013), diminui a satisfação laboral e o comprometimento organizacional (Kunze et al., 2011), aumenta o absentismo e a conflitualidade e leva a uma redução do desempenho e da produtividade geral (Voss et al., 2018).

Os trabalhadores mais velhos são mais atingidos pelo idadismo, afetando a forma como os colegas se relacionam com eles, como são vistos nos processos de seleção e recrutamento ou como a chefia vê o seu trabalho e se relaciona (Fragoso & Fonseca, 2022). Alguns exemplos de estereótipos encontrados nas organizações e empresas:

- Os trabalhadores mais velhos têm um desempenho inferior, menos capacidades e são menos motivados e produtivos
- Os trabalhadores mais velhos são mais difíceis de formar, menos flexíveis e adaptáveis;
- Os trabalhadores mais velhos têm uma menor capacidade de aprendizagem e um menor potencial de desenvolvimento profissional
- Os trabalhadores mais velhos são mais dispendiosos e utilizam mais as prestações sociais (Posthuma & Guerrero, 2013).

A nível individual o idadismo no local de trabalho é preditor de pior estado de saúde global e estados depressivos (Shippee et al., 2019), bem como doença prolongada (Viitasalo & Nätti, 2015). A doença prolongada pode dever-se a uma reação em cadeia, em que o stress no trabalho começa por aumentar o risco de doença, resultando em períodos longos de ausência por doença (Organização Mundial de Saúde, 2021).

O idadismo atinge todas as dimensões do mercado de trabalho, as relações laborais e as estruturas organizacionais. Esta forma de discriminação é verificada ao nível do recrutamento e seleção, da integração, das funções atribuídas, da progressão na carreira, na remuneração, na seleção de indivíduos para formação ou nas decisões referentes a transferências, promoções, terminus de contrato laboral ou reforma (UNECE, 2019).

Num estudo sobre o tema, verificou-se que:

- 90,9% dos empregadores privilegiam a contratação de pessoas mais novas.
- 78,6% dos empregadores indica privilegiar os trabalhadores mais novas na seleção para formação.
- As pessoas afetadas pelo idadismo têm maior probabilidade de se reformar mais cedo.

(Lain, 2012)

O envelhecimento da população, que resultou no aumento da idade da reforma, fez com que atualmente existam várias gerações a trabalhar em simultâneo nas mesmas organizações, verificando-se também uma grande representatividade de adultos mais velhos. Nos últimos 30 anos, o número de trabalhadores com 24 anos ou menos nos Estados Unidos diminuiu 45%; no entanto, o número de trabalhadores com 55 anos ou mais aumentou 64% (US Bureau Statistics, 2019).

LEGISLAÇÃO NACIONAL E EUROPEIA

A Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece que todos os seres humanos têm direitos independentemente da sua idade. Esta declaração refere explicitamente o princípio da não-discriminação e obriga os Estados a respeitar e garantir os direitos humanos de todas as pessoas sem qualquer tipo de distinção (Nações Unidas, 1948).

De acordo com a referida Declaração, também a Constituição da República Portuguesa proíbe qualquer tipo de discriminação, incluindo a discriminação com base na idade.

Artigo 13º: Princípio da igualdade

1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei.
2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual (Assembleia da República, 1976).

A Constituição da República Portuguesa prevê ainda a proteção dos adultos mais velhos nos direitos laborais.

Artigo 59: Direitos dos trabalhadores

Todos os trabalhadores, sem distinção de idade, sexo, raça, cidadania, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, têm direito (...) (Assembleia da República, 1976).

Em Portugal, os direitos dos adultos mais velhos não são protegidos por uma lei específica, mas estão dispersos por diferentes leis. O Código de Trabalho proíbe qualquer forma de discriminação, descrevendo o que se entende por este conceito, que formas ela pode assumir, referindo também a idade.

De seguida apresentam-se algumas estratégias que podem ser aplicadas para reduzir a discriminação ligada à idade nas empresas e organizações.

TORNAR OS LOCAIS DE TRABALHO ADAPTADOS E INCLUSIVOS

À medida que vai aumentando o número de trabalhadores mais velhos, as organizações devem adaptar os locais e processos de trabalho, tornando-os mais inclusivos. Áreas de trabalho mais ergonómicas, estratégias de recrutamento específicas, regimes de compensação mais adaptados ou maior flexibilidade no horário e local de trabalho são estratégias que devem ser implementadas, de forma a manter e valorizar os trabalhadores mais velhos (Francioli & North, 2021).

COMBINAR DIFERENTES IDADES

A tutoria envolve a nomeação de um trabalhador mais experiente para atuar como mentor, orientador ou guia de um trabalhador mais jovem ou estagiário. Os mentores são responsáveis por apoiar e dar feedback àqueles que supervisionam. A tutoria é o processo de partilha de conhecimentos e experiências com um colega.

(What is Human Resource, s.d.)

À medida que vai aumentando o número de trabalhadores mais velhos, as organizações devem adaptar os locais e processos de trabalho, tornando-os mais inclusivos. Áreas de trabalho mais ergonómicas, estratégias de recrutamento específicas, regimes de compensação mais adaptados ou maior flexibilidade no horário e local de trabalho são estratégias que devem ser implementadas, de forma a manter e valorizar os trabalhadores mais velhos (Francioli & North, 2021).

Job sharing é um acordo de partilha de trabalho onde um trabalho a tempo inteiro é dividido entre dois indivíduos em tempo parcial. Cada um tem responsabilidade pelo sucesso do trabalho total. O job sharing permite que dois funcionários partilhem as responsabilidades de um cargo a tempo inteiro, normalmente com um salário proporcional (Duke University, sem data).

A existência de relações intergrupais e a partilha de conhecimentos estão associadas a uma atitude positiva em relação aos trabalhadores mais velhos. Acresce que as atitudes positivas em relação aos trabalhadores mais velhos geram níveis mais elevados de compromisso no trabalho, que, por sua vez, está associado a uma maior intenção de permanecer na organização (Lagacé et al., 2022).

ACESSO A FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO

Proporcionar formação para melhoria e requalificação de competências, promovendo a aprendizagem ao longo da vida permite é imperativo para que as competências dos trabalhadores mais velhos não se tornem obsoletas. Para tal, o empregador deve incentivar a integração dos trabalhadores mais velhos nos planos de Formação e Desenvolvimento (UNECE, 2019).

Para garantir a motivação dos trabalhadores mais velhos, o sucesso da formação e – em última instância – o retorno do investimento, a educação deve ter um cariz informal ou não-formal, numa lógica de Educação de Adultos e não apenas de treino de competências profissionais (Fragoso & Fonseca, 2022).

Além das competências laborais, as empresas podem também implementar formação destinada especificamente a desmistificar estereótipos, não só ligados à idade, mas género, etnia, orientação sexual, entre outros.

ESTABELECECER UMA POLÍTICA ANTIDISCRIMINAÇÃO

Deve ser feita uma revisão crítica dos procedimentos e políticas da empresa, de forma a garantir que estes sejam mais acessíveis. Por exemplo, é importante monitorizar as discrepâncias nas idades dos trabalhadores, especialmente nas novas contratações, para confirmar que não está a haver enviesamentos devido às idades. É fundamental apostar numa boa equipa de Recursos Humanos, formada para este fim.

Nomear um “Provedor de Justiça” na organização, cuja responsabilidade é sensibilizar, divulgar informação antidiscriminação e legislação, enquanto recebe possíveis queixas, servindo de mediador e sugerindo melhorias nos processos e políticas da organização, pode acelerar a resolução de possíveis situações discriminatórias e conflitos. Para o caso de os funcionários se sentirem melhor no anonimato, deve ser dada a possibilidade de que as denúncias e queixas sejam anónimas.

POLÍTICAS DE GESTÃO DA IDADE

A melhor forma de prevenir o idadismo nas empresas e organizações é através da implementação de políticas de Gestão da Idade. A Gestão da Idade (age management) é uma abordagem holística à gestão dos Recursos Humanos que tem em conta todos os grupos etários que se movem no setor laboral, bem como as relações intergeracionais entre estes; assim, esta forma de gestão tem em conta as necessidades específicas de uma força de trabalho envelhecida e que está a envelhecer (UNECE, 2019).

Fig. 1 – Oito dimensões da Gestão da Idade

A Gestão da Idade é uma abordagem com oito dimensões-chave:

- Recrutamento – igualdade do acesso às vagas. Selecionando indivíduos de diferentes grupos etários garante-se maior diversidade de talentos, experiências e perspectivas, criando uma empresa mais preparada para a competição crescente (Naegele & Walker, 2006).
- Educação, formação e aprendizagem ao longo da vida – garantir oportunidades de formação e desenvolvimento ao longo de toda a carreira, lembrando que os trabalhadores mais velhos têm competências e conhecimentos difíceis de obter; ao mesmo tempo que têm outras que poderão já estar desatualizadas (Naegele & Walker, 2006).
- Desenvolvimento da carreira – garantir que os funcionários mais velhos têm possibilidade de progredir nas carreiras e alargar as suas competências, dando mais segurança no emprego (Naegele & Walker, 2006).
- Práticas flexíveis de horário de trabalho – permitem às empresas ajustar os horários ao volume de trabalho e, para os trabalhadores, permite um maior equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Os trabalhadores mais velhos têm muitas vezes responsabilidade de cuidar de terceiros, ou tratamentos médicos (Naegele & Walker, 2006).
- Promoção da saúde no local de trabalho – otimização dos processos e da organização do trabalho potencia um melhor desempenho dos trabalhadores, enquanto garante a sua saúde e capacidade de trabalho. As empresas devem implementar medidas que previnam a doença e possibilidade de incapacidade (Naegele & Walker, 2006).
- Readaptação dos trabalhadores mais velhos – coordenação entre as exigências do trabalho e as capacidades dos trabalhadores, mantendo também a qualidade do trabalho. Esta reafecção pode ser compensatória ou preventiva, sendo central a preparação do trabalhador em causa para a nova função (Naegele & Walker, 2006).
- Saída do emprego e transição para a reforma – o planeamento da saída e reforma deve estar integrado no plano geral de desenvolvimento da carreira, que deve começar a ser pensado pelo trabalhador e pela empresa com antecedência (Naegele & Walker, 2006).
- Abordagens compreensivas – a adoção de medidas para combater as barreiras etárias devem ser consideradas como uma estratégia holística, devendo abranger toda a política de Recursos Humanos, desde a seleção à saída do emprego (Naegele & Walker, 2006).

A photograph showing four diverse professionals (three women and one man) in a meeting, looking at a laptop screen. The man is in the center, wearing glasses and a grey blazer. The women are on either side of him, also looking at the screen. The background is slightly blurred, showing an office environment.

CONCLUSÃO

O primeiro passo para a mudança e melhoria é o conhecimento. Com a leitura deste documento, esperamos que esteja mais consciente da problemática que é a discriminação ligada à idade, bem como algumas estratégias que podem ser implementadas na sua organização para a prevenir e combater.

Uma abordagem integradora, que abranja toda a organização e todos os processos será mais eficiente, no entanto, queremos esclarecer que qualquer passo é importante. Muitas estratégias podem ser desenvolvidas para implementar uma abordagem compreensiva, sendo recomendado que essa implementação seja pensada com o apoio da Psicologia Organizacional, a área da Psicologia responsável pela análise dos processos de trabalho, pela análise, diagnóstico e intervenção nas organizações e no desenho do trabalho.

Se pretender saber mais sobre como promover ambientes inclusivos e adaptados a todas as idades, visite o website da [SHINE 2Europe](#), onde poderá conhecer todos os projetos em estamos envolvidos, e que se regem por esse princípio.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Assembleia da República. (1976). Constituição da República Portuguesa. <https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx>
- [2] Duke University. (sem data). Job Sharing. Duke Human Resources. Obtido 18 de junho de 2023, de <https://hr.duke.edu/benefits/family-friendly/flexible-work-options/job-sharing>
- [3] Fragoso, A., & Fonseca, J. (2022). Combating Ageism through Adult Education and Learning. *Social Sciences*, 11(3), 110. <https://doi.org/10.3390/socsci11030110>
- [4] Francioli, S. P., & North, M. S. (2021). The older worker: Gender and age discrimination in the workplace. Em *Handbook of the Psychology of Aging* (pp. 215–235). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816094-7.00013-1>
- [5] Kunze, F., Boehm, S. A., & Bruch, H. (2011). Age diversity, age discrimination climate and performance consequences—a cross organizational study: AGE DIVERSITY, AGE DISCRIMINATION CLIMATE. *Journal of Organizational Behavior*, 32(2), 264–290. <https://doi.org/10.1002/job.698>
- [6] Lagacé, M., Donizzetti, A. R., Van De Beeck, L., Bergeron, C. D., Rodrigues-Rouleau, P., & St-Amour, A. (2022). Testing the Shielding Effect of Intergenerational Contact against Ageism in the Workplace: A Canadian Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(8), 4866. <https://doi.org/10.3390/ijerph19084866>
- [7] Lain, D. (2012). Working past 65 in the UK and the USA: Segregation into ‘Lopaq’ occupations? *Work, Employment and Society*, 26(1), 78–94. <https://doi.org/10.1177/0950017011426312>
- [8] Levy, S. R., Lytle, A., & Macdonald, J. (2022). The worldwide ageism crisis. *Journal of Social Issues*, 78(4), 743–768. <https://doi.org/10.1111/josi.12568>
- [9] Nações Unidas. (1948). Declaração Universal dos Direitos Humanos. UNICEF. <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>
- [10] Naegele, G., & Walker, A. (2006). A guide to good practice in age management. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. <http://www.ageingatwork.eu/resources/a-guide-to-good-practice-in-age-management.pdf>
- [11] Organização Mundial de Saúde. (2021). Global Report on Ageism. World Health Organization. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340208/9789240016866-eng.pdf>
- [12] Porto Editora. (sem data). Idadismo. Em *Dicionário Infopédia da Língua Portuguesa sem Acordo*. Porto Editora. Obtido 17 de junho de 2023, de <https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa-ao/idadismo>
- [13] Posthuma, R., & Guerrero, L. (2013). Age Stereotypes in the Workplace: Multidimensionality, Cross-Cultural Applications, and Directions for Future Research. Em *The SAGE Handbook of Aging, Work and Society* (John Field, Ronald J Burke, Cary L Cooper). SAGE.
- [14] Sherman, D. L., & Hamilton, Jeffrey W. (1994). Stereotypes. Em *Handbook of Social Cognition* (2.a ed.). Psychology Press. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315807096-7/stereotypes-david-hamilton-jeffrey-sherman>
- [15] Shippee, T. P., Wilkinson, L. R., Schafer, M. H., & Shippee, N. D. (2019). Long-Term Effects of Age Discrimination on Mental Health: The Role of Perceived Financial Strain. *The Journals of Gerontology: Series B*, 74(4), 664–674. <https://doi.org/10.1093/geronb/gbx017>
- [16] UNECE. (2019). Combating ageism in the world of work. UNECE. https://unece.org/DAM/pau/age/Policy_briefs/ECE-WG1-30.pdf
- [17] US Bureau Statistics. (2019). Labor Force Statistics from the Current Population Survey. US Bureau Statistics. https://www.bls.gov/web/empsit/cpsee_e16.htm
- [18] Viitasalo, N., & Nätti, J. (2015). Perceived Age Discrimination at Work and Subsequent Long-Term Sickness Absence Among Finnish Employees. *Journal of Occupational & Environmental Medicine*, 57(7), 801–805. <https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000000468>
- [19] Von Humboldt, S., Miguel, I., Valentim, J. P., Costa, A., Low, G., & Leal, I. (2022). Is age an issue? Psychosocial differences in perceived older workers’ work (un)adaptability, effectiveness, and workplace age discrimination. *Educational Gerontology*, 1–13. <https://doi.org/10.1080/03601277.2022.2156657>
- [20] Voss, P., Bodner, E., & Rothermund, K. (2018). Ageism: The Relationship between Age Stereotypes and Age Discrimination. Em L. Ayalon & C. Tesch-Römer (Eds.), *Contemporary Perspectives on Ageism* (Vol. 19, pp. 11–31). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73820-8_2
- [21] What is Human Resource. (sem data). What Is Mentoring? What is Human Resource. Obtido 18 de junho de 2023, de <https://www.whatishumanresource.com/mentoring>

FICHA TÉCNICA

Juliana Louceiro, Carina Dantas
SHINE 2Europe
2022/23

